

Теорія та методика навчання

УДК 378.22:[373.5:796]

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17216068>

Теорія і методика фізичного виховання як провідний освітній компонент професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури

Отравенко Олена Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, вул. І. Банка, 3
360017, Україна, yelenot@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8308-5895>

Ливацький Олександр Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, вул. І. Банка, 3
360017, Україна, slonik50a@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8012-9116>

Прийнято: 15.09.2025 | Опубліковано: 27.09.2025

Анотація: Метою статті є аналіз ролі освітнього компоненту «Теорія і методика фізичного виховання» у професійній підготовці вчителя фізичної культури для професійного вдосконалення та розвитку Soft skills майбутніх фахівців, визначення її значення як профілюючої дисципліни та обґрунтування методичних підходів до викладання. Методи: системний аналіз літературних джерел, спостереження, методи опанування знаннями та вміннями основ

теорії та методики фізичного виховання, ефективних методик й технологій навчання. Результати та висновки. У своїй роботі дослідники підкреслюють, що «Теорія і методика фізичного виховання» є провідним освітнім компонентом у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Саме ця дисципліна формує здатність до професійного аналізу діяльності, уміння обирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, оцінювати результати освітнього процесу та використовувати набуті знання у практичній діяльності з метою створення безпечного й здоров'яформуючого освітнього середовища. У роботі розглянуто роль ТМФВ у становленні професійних компетентностей учителя, його професійному розвитку та удосконаленні *Soft skills*. Автори акцентують на сучасних інноваційних підходах до викладання цієї дисципліни, серед яких – використання цифрових технологій, відеоаналізу, гейміфікації та біологічного зворотного зв'язку. Це забезпечує створення сучасного навчального середовища, що сприяє самоконтролю й якісній підготовці майбутніх фахівців. Зазначено, що значення ТМФВ полягає не лише у формуванні методичних знань, а й у розвитку творчого мислення, здатності до інноваційної діяльності та професійної рефлексії. Вона інтегрує теорію з практикою, забезпечуючи розвиток як професійних, так і соціальних компетентностей студентів. Встановлено, що отримані результати є основою для подальших теоретичних і практичних досліджень, спрямованих на підвищення якості освіти в Україні.

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вчителі фізичної культури, теорія і методика фізичного виховання, А4.11 Середня освіта (Фізична культура), професійне вдосконалення, *Soft skills*, якість освіти, інноваційна діяльність.

Theory and methodology of physical education as a leading educational component of professional training for future physical education teachers

Olena Otravenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Theory and Methods of Physical Education
Luhansk Taras Shevchenko National University,
Poltava, 3, I. Bank Street 360017, Ukraine, yelenot@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8308-5895>

Oleksandr Lyvatskyi

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Theory and Methods of Physical Education
Luhansk Taras Shevchenko National University,
Poltava, 3, I. Bank Street 360017, Ukraine, slonik50a@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8012-9116>

Abstract: *The purpose of the article is to analyse the role of the educational component 'Theory and Methods of Physical Education' in the professional training of physical education teachers for the professional improvement and development of soft skills of future specialists, to determine its significance as a profiling discipline and to justify methodological approaches to teaching. Methods: systematic analysis of literary sources, observation, methods of mastering knowledge and skills of the basics of theory and methodology of physical education, effective teaching methods and technologies. Results and conclusions. In their work, researchers emphasise that 'Theory and Methods of Physical Education' is a leading educational component in the training of future physical education teachers. It is this discipline that shapes the ability to professionally analyse activities, select and apply effective teaching methods*

and technologies, evaluate the results of the educational process, and use the acquired knowledge in practical activities to create a safe and health-promoting educational environment. The paper examines the role of TMPE in the formation of a teacher's professional competencies, their professional development and the improvement of soft skills. The authors focus on modern innovative approaches to teaching this discipline, including the use of digital technologies, video analysis, gamification and biological feedback. This ensures the creation of a modern learning environment that promotes self-control and high-quality training of future specialists. It is noted that the importance of TMFV lies not only in the formation of methodological knowledge, but also in the development of creative thinking, the ability to engage in innovative activities and professional reflection. It integrates theory with practice, ensuring the development of both professional and social competencies of students. It has been established that the results obtained are the basis for further theoretical and practical research aimed at improving the quality of education in Ukraine.

Keywords: *professional training, future physical education teachers, theory and methodology of physical education, A4.11 Secondary education (Physical education), professional development, soft skills, quality of education, innovative activity.*

Постановка проблеми. В останні роки сучасний етап розвитку системи освіти України вимагає підготовки конкурентоспроможних, мобільних і висококваліфікованих фахівців. У цьому контексті особливого значення набуває професійна та психофізична підготовка майбутніх учителів фізичної культури, адже саме вони відповідають за формування у здобувачів освіти культури рухової активності, ціннісного ставлення до здоров'я та фізичного розвитку [1; 2].

Ключову роль у процесі професійного становлення відіграє освітній компонент «Теорія і методика фізичного виховання» (далі – ТМФВ), яка виступає профілюючою, інтегруючою та визначальною у структурі освітньої

програми. Її значення зумовлене тим, що вона поєднує фундаментальні теоретичні знання і практичні вміння, необхідні для організації ефективного освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти. У цьому контексті ТМФВ займає провідне місце як освітній компонент, що акумулює методологічні засади фізичного виховання та трансформує їх у практичну діяльність майбутнього вчителя.

Дослідження здійснюється в рамках науково-дослідної теми «Перспективні напрямки підвищення якості професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту», що здійснюється на кафедрі теорії та методики фізичного виховання ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (державний реєстраційний номер 0117U005556).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної підготовки вчителя фізичної культури неодноразово була предметом досліджень українських учених. Серед них варто виокремити праці авторів: О. Otravenko, О. Shkola, V. Zhamardiy, О. Pavliuk, А. Radchenko, V. Donchenko, S. Myronenko, (2024): Method of physical improvement of higher education students by means of functional training in the aspect of health-preservation [3]; Г. Грибан, П. Пилипчук, Д. Опанчук, (2024): Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності [4]; О. Даниско, (2022): Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури [5]; Т. Круцевич, Н. Пангелова, Н. Москаленко, (2023): Фізичне виховання в закладах освіти: сучасний стан і реалії сьогодення [6]; Н. Москаленко, Т. Сидорчук, О. Кошелева, О. Демідова, (2024): Сучасні аспекти викладання уроку фізичної культури [7], Л. Рибалко, (2024): Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в умовах воєнного стану [8]; N. Sorokolit, O. Rymar, I. Vodnar, O. Khanikiants, A. Solovey, (2024): Multimedia Technologies as Tools for Fostering Digital Literacy in Education [9]; N. Sorokolit (2022): The Development of Professional Competences of Physical Education Teachers in Terms of New Ukrainian

School [10]; L. Rybalko, L. Onishchuk, T. Hulko Yopa, R. Zhalii, A. Ostapov, V., (2023): Horhol Preparation of future specialists in physical culture and sports with an aim of preserving and restoring physical and mental health of individuals [12]; С. Трачук, М. Пальчук, Ген Янь, Ши Янь Цзе, (2022): Складові професійної компетентності вчителів фізичної культури Китаю [13] та ін., де розкривається сучасні аспекти фізичного виховання та значення педагогічної і методичної складової у структурі фахової підготовки.

Ми погоджуємося з Г. Грибаном, П. Пилипчук, Д. Опанчук (2024), що «професійна діяльність вчителя фізичної культури є соціально-формуальною, творчою, організаторською, діагностичною, котра забезпечує освітній процес з фізичної культури та фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу в закладі загальної середньої освіти. Діяльність сучасного учителя фізичної культури постійно розширюється, ускладнюється та охоплює навчально-розвивальні, оздоровчо-профілактичні, навчально-методичні, виховні, комунікативні, здоров'язбережувальні та інші функції» [4, с.128].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Утім, на сьогодні залишається невирішеною проблема саме підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти та викладання профільних дисциплін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз ролі освітнього компоненту «Теорія і методика фізичного виховання» у професійній підготовці вчителя фізичної культури для професійного вдосконалення та розвитку Soft skills майбутніх фахівців, визначення її значення як профільуючої дисципліни та обґрунтування методичних підходів до викладання.

Завдання дослідження полягають у:

- 1) з'ясуванні місця ТМФВ у структурі підготовки майбутніх фахівців;

2) аналізі її ролі у формуванні професійних компетентностей учителя та професійного вдосконалення й розвитку Soft skills майбутнього вчителя фізичної культури;

3) визначенні інноваційних підходів до організації викладання освітнього компоненту «Теорія і методика фізичного виховання».

Методологічну основу сучасної системи підготовки складають компетентнісний, діяльнісний та інтегративний підходи. Компетентнісний підхід орієнтує майбутнього вчителя на формування професійних умінь і навичок, що дозволяють ефективно організовувати освітній процес. Діяльнісний підхід передбачає активну практичну складову навчання, коли здобувач вищої освіти виступає не пасивним слухачем, а безпосереднім учасником педагогічних ситуацій. Інтегративний підхід зумовлює необхідність синтезу знань із біології, педагогіки, психології, спортивних наук та інформаційних технологій [5; 9; 11].

Виклад основного матеріалу дослідження. Освітній компонент «Теорія і методика фізичного виховання» є обов'язковою навчальною дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) в навчально-науковому інституті охорони здоров'я і спорту. Вивчення навчальної дисципліни триває протягом трьох років.

Мета курсу полягає у формуванні в студентів системи знань і вмінь:

- на 2 курсі – з основ загальної теорії фізичного виховання;
- на 3 курсі – з методики організації фізичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти;
- на 4 курсі – з питань спортивної підготовки та оздоровчого тренування в умовах сучасного освітнього процесу.

Зміст освітнього компоненту ТМФВ забезпечує теоретичну, методичну та практичну базу для ефективного використання форм, засобів і методів фізичного виховання, спрямованих на гармонійний розвиток особистості та збереження здоров'я. Студенти мають оволодіти здатністю розв'язувати складні професійні

завдання й практичні проблеми, що відзначаються багатогранністю та непередбачуваністю, у сфері фізичної культури та під час освітньої діяльності. У цьому сенсі ОК «Теорія і методика фізичного виховання» відіграє ключову роль, адже поєднує методологічні основи фізичного виховання та їх практичне втілення в діяльності майбутнього вчителя фізичної культури.

У системі професійної підготовки ТМФВ виконує функцію формування ключових компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури (у таблиці 1 систематизовані дані згідно джерел [9]).

Таблиця 1.

Ключові компетентності майбутнього вчителя фізичної культури

Компетентність	Загальна характеристика
Педагогічна компетентність	– здатність організувати освітній процес, застосовувати методи мотивації школярів, створювати умови для розвитку їх фізичних якостей.
Методична компетентність	– уміння розробляти та реалізовувати навчальні програми, підбирати оптимальні вправи, планувати заняття з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.
Комунікативна та соціальна компетентність	– здатність взаємодіяти з учнями, колегами, батьками, формувати позитивний мікроклімат у колективі.

Важливою особливістю ТМФВ є її інтегративність: вона поєднує знання з педагогіки, психології, біомеханіки, анатомії та фізіології. Таким чином, ТМФВ забезпечує єдність теоретичних знань і практичних умінь.

Далі розглянемо вплив ТМФВ на розвиток Soft skills здобувачів освіти.

Окрім формування професійних компетентностей, ОК «Теорія і методика фізичного виховання» сприяє розвитку важливих універсальних навичок – Soft skills. Під час навчання студенти розвивають:

- Комунікаційні навички – вміння чітко й доступно пояснювати завдання, аргументувати власну думку, слухати інших.

- Лідерські якості – здатність брати відповідальність, організувати групу, мотивувати учнів.
- Командну роботу – участь у спільних проєктах, тренінгах, колективних вправах сприяє формуванню співпраці.
- Критичне мислення – аналіз методик, добір вправ, оцінювання їх ефективності формують здатність приймати рішення.
- Управління часом – планування занять, складання конспектів уроків, дотримання навчального розкладу.

Отже, ТМФВ не лише забезпечує професійну готовність, а й готує студентів до ефективної діяльності у сучасному динамічному освітньому середовищі.

Методичні особливості викладання курсу. Викладання ОК «Теорія і методика фізичного виховання» здійснюється через лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів у змішаному форматі. Онлайн-лекції орієнтовані на засвоєння теоретичних основ фізичного виховання. Практичні заняття передбачають моделювання уроків, розробку конспектів, демонстрацію техніки виконання вправ, аналіз рухових дій з використанням ІКТ та педагогічних ситуацій. Самостійна робота включає аналіз літератури та створення методичних матеріалів.

Інноваційні засоби: мультимедійні технології, інтерактивні методи (тренінги, ділові ігри, моделювання ситуацій), цифрові освітні платформи. Оцінювання результатів – тестування, практичні заліки, портфоліо, проєкти.

Інноваційні методи та технології для самоконтролю і підвищення якості навчання складено згідно напрацювань О. Качана, О. Отравенко, Н. Довгань, В. Пристинського [14; 15; 16; 17; 18; 19]. подано у табл. 2.

**Інноваційні методи та технології для самоконтролю і підвищення
 якості навчання**

<i>Методи та технології</i>	<i>Загальна характеристика</i>
Використання цифрових фітнес-трекерів та мобільних застосунків	Прилади: смарт-годинники, пульсометри, фітнес-браслети. Мета: контроль ЧСС, кількості кроків, витрат калорій, часу активності. Результат: студенти аналізують власні показники й порівнюють із нормативами.
Відеоаналіз рухової діяльності	Інструменти: мобільні додатки (Coach's Eye, Hudl Technique, Dartfish). Метод: запис вправ із подальшим уповільненим переглядом та самостійним аналізом техніки. Результат: розвиток критичного мислення, формування навичок самокорекції.
Цифрові платформи для самоконтролю	Google Classroom, Moodle, Kahoot, Quizizz – тести та інтерактивні завдання з миттєвим зворотним зв'язком. Результат: студенти одразу бачать прогалини у знаннях, можуть повторно пройти завдання.
Біологічний зворотний зв'язок (Biofeedback-технології)	Використання спеціальних датчиків (пульсометр, сенсор дихання, кардіограф) для відстеження стану організму. Результат: студент розуміє реакцію організму на навантаження та навчається контролювати інтенсивність занять.
Самооцінювання та «щоденники тренувань»	Метод: студенти ведуть електронні або паперові щоденники, де фіксують результати тренувань, самопочуття, досягнення. Інновація: використання онлайн-щоденників (Google Sheets, MyFitnessPal). Результат: розвиток навичок самопостереження, планування та рефлексії.
Інтерактивні тренінги та гейміфікація	Ігрові платформи: Strava (спортивні челенджі), Kahoot (ігрове тестування), Quizlet (картки для самоконтролю). Результат: підвищення мотивації, формування відповідальності за власний прогрес.

Віртуальні симулятори та VR/AR технології	Приклади: VR-симуляції техніки рухів, AR-додатки для вивчення анатомії та біомеханіки. Результат: можливість моделювати вправи без ризику травматизму, тренування у віртуальному середовищі.
Метод «Peer-to-peer» (взаємний контроль)	Студенти оцінюють техніку одне одного за чіткими критеріями. Інновація: використання чек-листів у Google Forms чи Padlet для швидкого збору відгуків. Результат: розвиток об'єктивності, аналітичного мислення та самооцінки.

Таким чином, поєднання цифрових технологій, відеоаналізу, гейміфікації та біологічного зворотного зв'язку створює сучасне середовище для самоконтролю та якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Практична підготовка та професійне становлення. Важливою функцією дисципліни є забезпечення практичної підготовки майбутнього вчителя. Знання і вміння, отримані під час вивчення ТМФВ, знаходять своє застосування у процесі педагогічної практики.

Майбутні вчителі фізичної культури набувають досвіду:

- проведення уроків фізичної культури;
- організації рухливих ігор та змагань;
- застосування інноваційних форм тренувань (фітнес-технології, колове тренування, гейміфікація).

Саме завдяки цій навчальній дисципліні майбутній вчитель фізичної культури отримує можливість відпрацювати власний стиль викладання, сформуванню методичну майстерність і впевненість у власних професійних діях.

Висновки. Отже, ОК «Теорія і методика фізичного виховання» є профілюючою у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Вона інтегрує теоретичні знання й практичні навички, сприяє формуванню педагогічних, методичних і комунікативних компетентностей. Також, вона формує професійні й соціальні компетентності, сприяє розвитку Soft skills, інтегрує теорію та практику. Її значення полягає не лише в озброєнні студентів методичними

знаннями, а й у розвитку їх здатності до творчого пошуку, інноваційної діяльності, професійної рефлексії.

Перспективи вдосконалення освітнього компонента «Теорія і методика фізичного виховання» полягають у впровадженні сучасних освітніх технологій, посиленні практико-орієнтованого навчання, науковому підходу викладання та міждисциплінарній інтеграції.

Список використаних джерел

1. Ливацький О. В., Ливацька С. Ю. Сучасні проблеми фізичної активності здобувачів повної загальної середньої освіти. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*. 2025. № 1. С. 212–219. DOI: <https://doi.org/10.12958/3083-6514-2025-1-212-218>
2. Отравенко О. В. Психофізична підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. 2025. № 109. С. 70–77. DOI: <https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2025-109-9>
3. Method of physical improvement of higher education students by means of functional training in the aspect of health-preservation / Otravenko, Olena, V; Shkola, Olena M.; Zhamardiy, Valeriy O.; Pavliuk, Olena M.; Radchenko, Alina, V; Donchenko, Viktoriia I.; Myronenko, Svitlana G. (2024). *Acta Balneologica*. №1. 40-48. DOI: [10.36740/abal202401107](https://doi.org/10.36740/abal202401107)
4. Грибан Г. П., Пилипчук П. Б., Опанчук Д. Р. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка*. 2024. Вип. 25. С. 125-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2024_25_22
5. Даниско О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури : теорія і практика : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. 360 с. ISBN 978-966-2538-77-9.

6. Круцевич Т., Пангелова Н., Москаленко Н. Фізичне виховання в закладах освіти: сучасний стан і реалії сьогодення. *Спортивний вісник Придніпров'я*. 2023. № 1. С. 67–77. DOI: <http://dx.doi.org/10.32540/2071-1476-2023-1-067>
7. Москаленко, Н., Сидорчук, Т., Кошелева, О., & Демідова, О. (2024). Сучасні аспекти викладання уроку фізичної культури. *Sport Science Spectrum*, 1, 90-96. DOI: <https://doi.org/10.32782/spectrum/2024-1-14>
8. Рибалко, Л. (2024). Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в умовах воєнного стану. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. Серія 15, (3К(176)), 404-409. DOI: [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3К\(176\).89](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3К(176).89)
9. Multimedia Technologies as Tools for Fostering Digital Literacy in Education / Nataliia Sorokolit, Olha Rymar, Ivanna Bodnar, Olena Khanikiants, Alla Solovey // *Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference*. Rezekne, 2024. Vol. 2. P. 493–498. DOI: <https://doi.org/10.17770/etr2024vol2.8077>
10. Nataliia Sorokolit The Development of Professional Competences of Physical Education Teachers in Terms of New Ukrainian School. (2022). *Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society*, 2(58), 22-28. <https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-02-22-28>
11. Отравенко О. В. Інноваційні методи навчання як основа якісної професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. *Open Educational Environment of Modern University*. 2019. Special Edition. С. 222–230. DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s21>
12. Rybalko L., Onishchuk L., Hulko T., Yopa T., Zhaliy R., Ostapov A., Horhol V. (2023). Preparation of future specialists in physical culture and sports

with an aim of preserving and restoring physical and mental health of individuals. *Acta Balneol*, 20VOL.LXV,6(178). 401-405.

13. Трачук С., Пальчук М., Ген Янь, & Ши Янь Цзе, (2022). Складові професійної компетентності вчителів фізичної культури Китаю. *Теорія і методика фізичного виховання і спорту*, (3) 59–63. DOI: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2022.3>

14. Цікава фізкультура як бренд Нової Української Школи: навч.-метод. посіб. / О.А. Качан, О.В. Отравенко. Полтава: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 2025. 154 с. URL: <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11180>

15. Качан, О. А., & Отравенко, О. В. (2025). Проектна діяльність у фізичному вихованні: реалізація концепції «Цікава фізкультура» як важливого інструменту соціалізації особистості. *Соціальна педагогіка: теорія та практика*, (2), 37–48. DOI: <https://doi.org/10.12958/1817-3764-2025-2-37-48>

16. Отравенко О. В., Довгань Н. Ю., Ганчева В. І., Гончаренко В. І. Новітні технології навчання фізичній культурі учнівської молоді в умовах глобальних змін і викликів. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*. 2022. № 3(351). С. 6–20. DOI: [https://doi.org/10.12958/2227-2844-2022-3\(351\)-6-20](https://doi.org/10.12958/2227-2844-2022-3(351)-6-20)

17. Пристинський В., Пристинська Т. Освітні практики та технології у фізичній культурі і спорті в умовах сучасних викликів. Монографія; за ред. В.М. Пристинського, Т.М. Пристинської. Слов'янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2025. 810 с. URL: <https://pmotafk.ddpu.edu.ua/vd&fvsgro/index.htm>

18. Otravenko O. V. Formation of digital competence of future physical education teachers in innovative environment. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. Т. 3. Вип. 70. С. 180–184. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-3.33>

19. Otravenko O. V. Trends in the development of creative scientific potential in higher education applicants. *SWorldJournal*. 2022. № 2 (15-02). P. 40–45. DOI: <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-02-006>